

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567839>
УДК 615.837.3

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У ЛЮДЕЙ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

И.А. Колдышева, С.С. Кулявцев, С.С. Смирнов

Студенты 6 курса
iakoldysheva27@gmail.com

Научный руководитель

С.Н. Ионов,

профессор, д.б.н., к.м.н.

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз», 443001, Россия, г.
Москва, ул. Краснобогатырская д. 2, стр. 2;

Аннотация: Парентеральные вирусные гепатиты каждый день ломают судьбы людей, уносят жизни молодых и сильных, нанося ущерб экономике государств. Пациенты испытывают множество проблем, связанных не только с состоянием здоровья, но и трудностями с приобретением лекарств, а также ухудшением отношений в обществе. Бесплатное лечение хотя и предусмотрено законодательством РФ, но на деле его получает лишь небольшое количество пациентов.

Авторы данной обзорной статьи ставят перед собой цель изучить медико-социальные проблемы у больных с парентеральными гепатитами, опираясь на различные научные источники, доступные в средствах массовой информации, и тем самым оценивая текущую ситуацию по данной теме.

Ключевые слова: парентеральные гепатиты, медико-социальные проблемы, экономические аспекты лечения гепатитов

MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS IN PEOPLE WITH PARENTERAL HEPATITIS

I.A. Koldysheva, S.S. Kulyavtsev, S.S. Smirnov

6th year students

iakoldysheva27@gmail.com

supervisor

S.N. Ionov,

Professor, Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences

ChUOO VO "Medical University" Reaviz ", 443001, Russia, Moscow, st.

Krasnobogatyrskaya, 2, bldg. 2;

Abstract: Parenteral viral hepatitis every day breaks the fate of people, takes away the lives of the young and the strong, damaging the economy of states. Patients experience many problems associated not only with their health conditions, but also with difficulties in obtaining medicines, as well as deteriorating relations in society. Although free treatment is provided for by the legislation of the Russian Federation, in fact only a small number of patients receive it.

The authors of this review article aim to study medical and social problems in patients with parenteral hepatitis, relying on various scientific sources available in the media, and thereby assessing the current situation on this topic.

Key words: parenteral hepatitis, medical and social problems, economic aspects of hepatitis treatment

Введение. Вирусные гепатиты – воспалительные заболевания печени, вызванные фильтрующими вирусами. К группе парентеральных гепатитов относятся: В, D, С, F, G, в своей работе мы рассматриваем подробнее В и С, так как они наиболее распространены. Каждый из них имеет свои особенности, такие как строение, механизмы и пути передачи, течение заболевания.

Гепатит В вызывает ДНК-содержащий вирус. Существуют как острые, так и хронические формы заболевания. Для борьбы с данным типом вируса существует эффективная вакцина. Источниками заражения служат большие и носители. Заразиться можно половым путём, от матери к ребёнку во время родов (вертикальный путь передачи), при переливании крови или через нестерильные медицинские инструменты (ятрогенная).

Гепатит С вызывается РНК-содержащим вирусом. Имеет шесть генотипов, которые эффективно лечат Дженериками. Передаётся при контакте с заражённой кровью и половым путем.

Основная часть. История открытия. Открытие Б.Бламбергом в 1963 г. «австралийского антигена», удостоенное впоследствии Нобелевской премии, было первым в цепи блестящих исследований, доказавших вирусную природу гепатитов. К настоящему времени идентифицированы и детально охарактеризованы несколько разновидностей вирусов: вирус гепатита В (ВГВ) был выявлен Д.Дейном из крови и клеток печени больного в 1970; вирус гепатита дельта открыт в 1977, в 1989 году был идентифицирован вирус гепатита С (ВГС) [1-7].

Около 90 % всех случаев вирусных гепатитов вызываются именно этими вирусами, тогда как для остальных 10 % вызывающие их агенты остаются неустановленными [7].

Статистика. Ежегодно от заболевания гепатитом В умирает от 500 тыс. до 1 млн. чел., а это примерно столько, сколько населяет город Ярославль или Красноярск. Инфицированных же гепатитом С куда больше – их около 4 млн. чел. Это происходит из-за распространённости заболевания, и из-за того, что не все люди вовремя обращаются к специалисту, и в связи с дороговизной лечения [1].

На данном этапе наиболее крупной и постоянно растущей группой повышенного риска являются люди с наркотической зависимостью, использующие наркотики внутривенно. Передача вируса происходит при использовании общего шприца или иглы. Риску подвержены люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. В группу риска также входят медицинские работники. Возможно заражение при нанесении татуировок, пирсинга, в косметических салонах.

С возрастом переход острой формы гепатита В (той, которая лечится гораздо легче) в хроническую существенно снижается. Так, при рождении риск перехода составляет 90 %, в детском возрасте 35 %, а у взрослых 10 %. В России учёт больных гепатитами ведётся с 1994 г., и сейчас показатели составляют примерно 2 млн. чел. [1, 4].

Распространённость заболеваемости гепатитами зависит от ряда факторов: санитарно-эпидемиологические условия, качество медицинского обслуживания, распространённость наркозависимости. Также необходимо сказать о взаимосвязи ВИЧ-инфекции и гепатитов. ВИЧ-инфекция значительно ускоряет прогрессирование поражения печени гепатитом [1].

Осложнениями хронических парентеральных гепатитов являются: цирроз печени, рак печени, портальная гипертензия, печёночная недостаточность.

Экономические аспекты. Заболеваемость парентеральными гепатитами не только снижает качество жизни больных и их семей, но и наносит значительный экономический ущерб для страны, так как вирус гепатита поражает лиц трудоспособного возраста. Так, во время лечения

хронических форм парентеральных гепатитов, основная часть в победе над вирусом отдается медикаментозной терапии, которую не все больные могут себе позволить в отношении финансовой части.

Бесплатное лечение можно получить несколькими путями:

1. Основной – бесплатная программа в рамках «государственной социальной помощи, оказываемой в виде предоставления гражданам набора социальных услуг» (гл. 2 Закона РФ № 122 от 22 августа 2004 г.) – это для отдельных групп, получающих льготы.

2. Ещё один способ – участие в испытаниях новых противовирусных препаратов от фармакологических компаний, но и эти варианты доступны далеко не всем.

Конституция РФ чётко устанавливает право каждого человека на получение бесплатного медицинского обслуживания: об этом говорит ст. 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [3]. Это относится и к лечению парентеральных гепатитов в полной мере.

Основной проблемой для получения пациентами бесплатного лечения является прохождение множественных исследований и сбор большого количества документов. Пациенту необходимо пройти обследование у районного врача-инфекциониста, оформить направление (на специальном бланке) в региональный гепатологический центр для проведения углубленного обследования. Основываясь на всех этих исследованиях, консилиум врачей вынесет окончательное решение по вопросу назначения медикаментозной противовирусной терапии. Но это не является гарантией, что пациент получит бесплатное лечение.

Чаще всего больным с парентеральными гепатитами не удастся добиться бесплатного лечения, а, следовательно, приходится тратить собственные средства на обследования и покупку необходимых лекарственных препаратов. Рассмотрим стоимость медикаментозной терапии для парентеральных гепатитов. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные препараты для лечения гепатитов и цены на них [6]

Препараты	Стоимость, в рублях
Рибавирины	
Рибавирин (капс 200мг фл/№60)	от 750 до 1000
Ребетол (тб 200мг бл/№10х)	от 5000 до 6000
Интерфероны простые	
Реаферон-ЕС (3000000МЕ амп/№5)	от 1100 до 1500
Интрон-А (3000000МЕ 1.2мл/№1)	от 7500 до 11 400
Интерфероны пегилированные (продолжительного действия)	
ПегИнтрон (120мкг шпр двух с раств/№1)	от 7000 до 11 500
Ингибиторы	
Совриад, капс 150мг бл/№7х4	от 316 000 до 500 000
Некоторые гепатопротекторы и препараты, применяемые перед или во время противовирусной терапии	
Урсодезоксихолевая кислота, Урсосан, Урсофальк	800, 1250-1800, 1700-2100
Стимулятор гемопоэза Револейд (тб плен/об 25мг бл/№7х2)	от 53 000 до 59 000

Подсчитаем примерную сумму на полугодовой курс лечения хронического гепатита С, взяв за основу цены в московских аптеках. Вирус гепатита С, как мы уже говорили ранее, имеет несколько генотипов.

Так, курс лечения 2 или 3 генотипов будет составлять 24 недели – 168 дней. Сумма лечения рассчитывается по схеме: Реаферон через день (84 укола) и Рибавирин каждый день (840 таблеток). 18 упаковок Реаферона по цене 1100 руб. = 19 тыс. 800 руб. и 14 упаковок Рибавирина по цене порядка 900 руб. = примерно 12 600 руб. Итого получаем, что необходимо 32тыс. 400 руб.

Курс лечения 1 генотипа вирусного гепатита С занимает в 2 раза больше времени, а именно 48 недель. Следовательно, на лечение данного генотипа уйдет ещё больше средств. Рассчитаем: 48 недель по схеме «Реаферон 5 000 000 Ед. через день» потребуется приблизительно 36 тыс. руб. Рибавирин по 6 таблеток в день – 34 упаковки – обойдется в 31 тыс. руб. Итого: 67 тыс. руб.

Лечение дженериками обходится для пациента от 500 до 1500 долларов. В итоге получаются достаточно внушительные суммы. Но не следует забывать, что лечение не оканчивается данными сроками, а значит, и сумма на лечение может значительно вырасти.

Помним также, что профилактика, всегда лучше лечения. Поэтому, люди, входящие в группы риска, например, медицинские работники

проходят в лечебно-профилактическом учреждении вакцинацию от гепатита В, которая проводится в 3 этапа. Это гораздо дешевле и поможет избежать неприятных последствий, которые мы рассмотрели в данной работе.

Обычно после постановления диагноза пациенты начинают размышлять о том, как жить дальше, замыкаются в себе, перестают общаться с людьми. Но они способны улучшать качество жизни, соблюдая несколько правил, например, следовать диете, наполнить жизнь активным отдыхом, не забывать про гигиену, знать пути передачи вируса, во избежание заражения окружающих [1, 4].

Заключение. В данной работе мы рассмотрели основные медико-социальные проблемы больных с парентеральными гепатитами, особенности самого возбудителя, необходимость развития регистра больных с вирусными гепатитами. Изучили схемы лечения данных больных и узнали приблизительные цены на лечение. Уточнили информацию о пациентах, которые могут получить бесплатное лечение.

В нашей статье также указано, что необходимо развивать гепатологические центры для улучшения дальнейшего качества жизни больных с гепатитами, улучшения их отношений в обществе, а также расширения спектра категорий больных, получающих бесплатное лечение.

Список литературы

[1] Долотова И.А. Медико-социальные проблемы пациентов с гепатитами. / И.А. Долотова; отв. ред. С.Г. Лешкова. // Состояние, тенденции и перспективы научных исследований в современном мире. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. – Москва, 2018. 37-42 с.

[2] Клинический протокол диагностики и лечения. Острые вирусные гепатиты В, С и D у взрослых. – М., 2015. № 16. [Электронный ресурс]. – URL: <https://diseases.medelement.com/disease/острые-вирусные-гепатиты-в-d-и-с-у-взрослых/14164>. (дата обращения: 16.01.2021).

[3] Конституция РФ. Ст. 41. [Электронный ресурс]. – URL: <http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-41-krf>. (дата обращения: 16.01.2021).

[4] Косаговская И.И. Медико-социальные аспекты вирусных гепатитов с парентеральным путём передачи. / И.И. Косаговская, Е.В. Волчкова. // Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России. – М., 2015. 28-37 с.

[5] Ягудина Р.И. Регистры пациентов: структура, функции, возможности использования. / Р.И. Ягудина, М.М. Литвиненко, И.В. Сороковиков. // Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России. – М., 2017. 10-23 с.

[6] Стоимость лечения парентеральных гепатитов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://gepatit-c.ru/stoimost-lechenia/index.html#26050>. (дата обращения: 16.01.2021).

[7] История открытия вирусов гепатита. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vector.nsc.ru/virusnyie-gepatityi/>. (дата обращения: 16.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dolotova I.A. Medical and social problems of patients with hepatitis. / I.A. Dolotov; otv. ed. S.G. Leshkov. // State, trends and prospects of scientific research in the modern world. Materials of the Interregional scientific-practical conference of students, undergraduates, graduate students and teachers. - Moscow, 2018.37-42 p.

[2] Clinical protocol for diagnosis and treatment. Acute viral hepatitis B, C and D in adults. - M., 2015. No. 16. [Electronic resource]. - URL: <https://diseases.medelement.com/disease/acute-viral-hepatitis-in-d-and-c-in-adults/14164>. (date of access: 16.01.2021).

[3] Constitution of the Russian Federation. Art. 41. [Electronic resource]. - URL: <http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-41-krf>. (date of access: 16.01.2021).

[4] Kosagovskaya I.I. Medical and social aspects of viral hepatitis with parenteral transmission. / I.I. Kosagovskaya, E.V. Volchkov. // First Moscow State Medical University. THEM. Sechenov, Ministry of Health of Russia. - M., 2015.28-37 p.

[5] Yagudina R.I. Patient registers: structure, functions, possibilities of use. / R.I. Yagudin, M.M. Litvinenko, I. V. Sorokovikov. // First Moscow State Medical University. THEM. Sechenov, Ministry of Health of Russia. - M., 2017.10-23 p.

[6] Cost of treatment for parenteral hepatitis. [Electronic resource]. - URL: <http://gepatit-c.ru/stoimost-lechenia/index.html#26050>. (date of access: 16.01.2021).

[7] History of the discovery of hepatitis viruses. [Electronic resource]. - URL: <http://www.vector.nsc.ru/virusnyie-gepatityi/>. (date of access: 16.01.2021).

© *И.А. Колдышева, С.С. Кулявцев, С.С. Смирнов, 2021*

Поступила в редакцию 11.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021